

УДК 634.8+663.3

ТОКНИНГ ЎСИШИ ВА ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТУП ЮКЛАМАСИНИНГ ТАЪСИРИ

Тошкент давлат аграр университети талабаси

Талаба Тошбоева Дилшода

Тошкент давлат аграр университети, (PhD)

Нуриддинов Зиёвиддин Зайнидин ўгли

Тошкент давлат аграр университети, доцент

Адилов Хикматилла Абдухалилович

ВЛИЯНИЕ НАГРУЗКИ КУСТА НА РОСТА И ПРОДУКТИВНОСТИ ВИНОГРАДА

Ташкентский государственный аграрный университет, студентка

Тошбоева Дилшода

Ташкентский государственный аграрный университет (PhD)

Нуриддинов Зиёвиддин

Ташкентский государственный аграрный университет, доцент

Адилов Хикматилла Абдухалилович

**THE INFLUENCE OF THE LOAD OF THE BRUSH ON THE GROWTH AND
PRODUCTIVITY OF GRAPES**

Student, Tashkent state agrarian university

Toshboyeva Dilshoda

(PhD), Associate Professor, Tashkent State Agrarian University.

Nuriddinov Ziyoviddin

(PhD), Associate Professor, Tashkent State Agrarian University.

Adilov Hikmatilla Abdukhalilovich

***Аннотация.** Мақолада узумнинг шароббон навларини ҳосилдорлик кўрсаткичлари ток тупи юкламасига боғлиқлиги ўрганилган. Узумнинг шароббон Паркент ва Сояки навларининг ҳосилдорлик кўрсаткичларини туп юкламасига боғлиқлиги ўрганилган. Паркент навида куртак юкламаси 120 бўлганда энг юқори – мос ҳолда 1,27 ва 0,82 га тенг бўлди. Энг кичик коэффицент – 1,21 ва 0,72 юклама 160 куртаккача оширилганда аниқланди.*

Сояки навида энг кичик коэффицент – 1,04 ва 0,35 юклама 160 куртаккача оширилганда қайд этилди. Юклама 80 куртак бўлганда ушбу навда ҳам тупдаги ҳосилдорлик коэффиценти, шунингдек ҳосилли новдаларнинг ҳосилдорлик коэффиценти оралиқ ўрин эгаллади ва мос ҳолда 1,07 ва 0,37 га тенг бўлди.

***Калит сўзлар:** узум, туп юкламаси, ҳосилли новдалар, куртаклар, ривожланган новда.*

***Аннотация:** В статье исследуется зависимость показателей урожайности винных сортов винограда от нагрузки виноградной кусты. Было обнаружено, что недогрузка или перегрузка виноградной кустов отрицательно сказываются на последующем росте и развитии кустов. Изучена зависимость показателей урожайности виноградных вин сортов Паркент и Сояки от нагрузки глазками. У сорта Паркент нагрузка глазков максимальной 120-1,27 и 0,82 соответственно. Наименьшие коэффициенты 1,21 и 0,72 были определены при увеличении нагрузки до 160 глазков.*

Наименьший коэффициент 1,04 и 0,35 у сорта Сояки был зафиксирован при увеличении нагрузки до 160 глазков. При нагрузке 80 глазков коэффициент урожайности куста у этого сорта, как и коэффициент плодоносных побегов, занял промежуточное положение и составил 1,07 и 0,37 соответственно.

Ключевые слова: виноград, нагрузка куста, плодородности побегов, глазков, развивающаяся побегов.

Abstract. The article examines the dependence of the yield indicators of wine varieties of grapes on the load of the vine. The dependence of the yield of grape wine Parkent and Soyaki on the root was studied.

In the Parkent chorniy variety the peak load was 1,27 and 0,82, respectively, at 120. The smallest coefficients of 1,21 and 0,72 were determined when the load was increased to 160 buds.

The Soyaki of 1,04 and 0,35 were recorded when the load was increased to 160 buds. When the load was 80 buds, the coefficient of yield in the bush, as well as the coefficient of yield in the bush, took an intermediate position and amounted to 1,07 and 0,37 respectively.

Keywords: grapes, bush load, harvested branches, buds, developing rod.

Кириш. Ўзбекистон Республикасида сўнгги йилларда узумнинг шароббоп навларидан юқори ва сифатли ҳосил етиштиришда макбул агротехнологияларини ишлаб чиқиш бўйича кенг қамровли тадбирлар амалга оширилмоқда. Шундай бўлсада, узумчиликда қўлланилаётган агротехник тадбирларни Паркент туманинг тупроқ-иқлим шароитидан келиб чиққан ҳолда такомиллаштириш узумчилик соҳасининг ишлаб чиқариш унумдорлигини янада оширади [6].

А.М.Негрул [5], А.С.Мержаниан [4], П.П.Бузин [1] ва бошқаларнинг таъкидлашича, ток тупига етарлича юклама бермаслик новданинг ер усти ва унинг илдизлари ўртасидаги корреляцияни бузилишига, шаклланиб келаётган куртақларнинг ҳосиллилигига ва ҳосилдорлигини камайишига олиб келиши аниқланган

Илмий тадқиқот услуби. Дала тажрибалари Тошкент вилояти Паркент туманида жойлашган “Бойқозон Шокир” ва “Захбар ота” узум майдонларида олиб борилади. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги вазирлигининг “қишлоқ хўжалиги экинларини етиштириш технологияси хариталари (2016)”, Б.А.Доспеховнинг “Методика полевого опыта” (1985), Х.Ч.Буриев ва бошқалар [2], М.А. Лазаревский [3] услублари, манбаалари, тавсиялари, кўрсатма ва услублари асосида олиб борилади. Ҳар бир тажриба бўйича тавсия этилган услубият бўйича алоҳида ток коллекциясидаги навларидан истиқболли

шароббоп навлар танланади. Дала тажриба майдонида Паркент ва Сояки навларида 4 та ток тупи меёрларида тажрибалар ўтказилади.

Тадқиқот натижалари. Таҳлиллар шуни кўрсатадики, ток тупи куртақларининг ўсиб чиқиши юклагама боғлиқ равишда сезиларли фарқланди. Бу ҳолат тупда ҳосилдорлик коэффиценти, шунингдек ҳосилли новдаларнинг ҳосилдорлик коэффиценти ошганлиги билан тасдиқланди. Яъни тупдаги ҳосилли новдалар коэффиценти ва ҳосилли новдаларнинг ҳосилдорлик коэффиценти Паркент навида куртақ юкламаси 120 бўлганда энг юқори – мос ҳолда 1,27 ва 0,82 га тенг бўлди. Энг кичик коэффицент – 1,21 ва 0,72 юклагама 160 куртақкача оширилганда аниқланди. Юклагама 80 куртақ бўлганда ушбу коэффицент оралиқ ўрин эгаллади ва мос ҳолда 1,22 ва 0,74 га тенг бўлди. Сояки навида тупдаги ҳосилли новдалар коэффиценти ва ҳосилли новдаларнинг ҳосилдорлик коэффиценти куртақ юкламаси 120 бўлганда энг юқори – мос ҳолда 1,08 ва 0,38 ни ташкил этди. Паркент навида тупдаги ҳосилли новдалар коэффиценти ва ҳосилли новдаларнинг ҳосилдорлик коэффиценти куртақ юкламаси 120 бўлганда энг юқори – мос ҳолда 1,08 ва 0,38 ни ташкил этди.

Энг кичик коэффицент – 1,04 ва 0,35 юклагама 160 куртақкача оширилганда қайд этилди. Юклагама 80 куртақ бўлганда ушбу навда ҳам тупдаги ҳосилдорлик коэффиценти, шунингдек ҳосилли новдаларнинг ҳосилдорлик коэффиценти

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

оралиқ ўрин эгаллади ва мос ҳолда 1,07 ва 0,37 га тенг бўлди.

Шунингдек, юқори агротехника фониди кесиш пайтида ток тупларида куртаклар ва ҳосил юкласи билан етарли даражада таъминламаслик баъзи бир алоҳида олинган

новдаларнинг ғовлаб кетишига олиб келади. Етарли даражада юкламалар билан таъминланмаган ток тупларида ҳосилли куртаклар ривожланмай, ғовлаб ўсиш тенденцияси кузатилади (1-жадвал).

1-жадвал

Навлар	Тупдаги куртаклар юкласи	Ривожланган новдалар миқдори		Шу жумладан ҳосилли новдаларнинг миқдори		Кoeffициент	
		М ± М	юклама %	М ± М	новдалар миқдори %	ҳосилли новдалар	тупдаги новдалар
Паркент	80	43,8 ± 1,2	67,3	26,7 ± 1,2	61,4	1,22	0,74
	120	61,9 ± 1,6	61,1	39,9 ± 1,1	65,8	1,27	0,82
	160	72,8 ± 1,5	57,3	43,1 ± 1,2	57,8	1,21	0,72
ЭКФ ₀₅		0,3		0,7			
S _x		0,05		0,12			
Сояки	80	56,1 ± 1,8	70,1	20,5 ± 1,1	36,1	1,07	0,37
	120	77,9 ± 1,2	64,1	28,3 ± 0,9	36,3	1,08	0,38
	160	92,7 ± 1,3	57,5	32,4 ± 0,9	35,5	1,04	0,35
ЭКФ ₀₅		0,7		1,1			
S _x		0,12		0,19			

Хулосалар

1. Узумнинг шароббоп Паркент ва Сояки навларининг ҳосилдорлик ҳосилдорлик кўрсаткичларини туп юкласига боғлиқлиги ўрганилган. Паркент навида куртак юкласи 120 бўлганда энг юқори – мос ҳолда 1,27 ва 0,82 га тенг бўлди. Энг кичик коoeffициент – 1,21 ва 0,72 юклама 160 куртаккача оширилганда аниқланди.

2. Сояки навида энг кичик коoeffициент – 1,04 ва 0,35 юклама 160 куртаккача оширилганда қайд этилди. Юклама 80 куртак бўлганда ушбу навда ҳам тупдаги ҳосилдорлик коoeffициенти, шунингдек ҳосилли новдаларнинг ҳосилдорлик коoeffициенти оралиқ ўрин эгаллади ва мос ҳолда 1,07 ва 0,37 га тенг бўлди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Бузин П.П. Биологические основы культуры винограда // Виноградарство Узбекистана. – Ташкент, 1956. – С. 78-79.
2. Буриев Х.Ч., Енилеев Н.Ш. ва б. Мевали ва резавор мевали ўсимликлар билан тажрибалар ўтказишда ҳисоблар ва фенологик кузатувлар методикаси. – Т., 2014. – 64 б.
3. Лазаревский М.А. Методы ботанического описания и агробиологического изучения сортов винограда // Амπεлография. – М.: Пищепромиздат, 1946. – Т. I. – С. 347-400.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMY-AMALIY ANJUMANI

4. Мержаниан А.С. Виноградарство. – М.: Колос, 1967. – С. 22-50.
5. Негруль А.М. Об оптимальной нагрузке кустов винограда итоги дискуссии // Виноделие и виноградарство. – М., 1967. – №5. – С. 35-42
6. Файзиев Ж.Н. Ўзбекистон шароитида узумнинг уруғсиз навлари ҳосилдорлиги ва сифатини ошириш технологиясини илмий асослаш. Док. дисс. – Тошкент, 2020. – Б. 154-164.

UDK:634.12

O‘RIK YETISHTIRISHDA INTENSIV TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH SAMARASI

Hamrayeva Navro‘za Zokir qizi – talaba
Meva-sabzavotchilik va uzumchilik fakulteti
Islamov Soxib Yaxshibekovich – q.x.f.d., professor
Toshkent davlat agrar universiteti

ЭФФЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕНСИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ АБРИКОСА

Хамраева Навроза – студентка
Факультета Плодоовощеводства и виноградарства
Исламов Сохиб Якшибекевич – д.с.х.н., профессор
Ташкентский государственный аграрный университет

EFFECTS OF USING INTENSIVE TECHNOLOGIES IN APRICOT GROWING

Hamrayeva Navroza - student
Faculty of Horticulture and Viticulture
Islamov Sokhib Yakhshibekovich-DSc, professor
Tashkent state agrarian university
E-mail: Hamrayevanavruza4@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda 4x3 sxemada ekilgan o‘rik daraxtlarining agrotexnik xususiyatlari, sug‘orish tizimi va hosildorlik dinamikasi tahlil qilinadi. O‘zbekistonning turli hududlarida o‘rik yetishtirish tajribalari, tuproq va iqlim sharoitlari, zamonaviy sug‘orish va o‘g‘itlash usullari o‘rganiladi. Mahalliy adabiyotlar asosida intensiv bog‘dorchilik texnologiyalari, hosildorlikni oshirish omillari va zararkunandalarga qarshi kurash usullari yoritiladi. Shuningdek, o‘rik yetishtirishda innovatsion yondashuvlar, ekologik barqarorlik va resurslardan samarali foydalanish strategiyalari muhokama qilinadi. Ushbu ish bog‘dorchilik sohasi mutaxassislarini, fermerlar va tadqiqotchilar uchun foydali metodik manba bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar. o‘rik yetishtirish, hosildorlik, sug‘orish tizimi, agrotexnologiya, bog‘dorchilik, o‘g‘itlash, intensiv usul, ekologik barqarorlik.

Аннотация. В данном исследовании анализируются агротехнические характеристики, система орошения и динамика урожайности абрикосовых деревьев, посаженных по схеме 4x3. Будут изучены опыт выращивания абрикоса, почвенно-климатические условия, современные методы орошения и удобрения в различных регионах Узбекистана. На основе местной литературы будут рассмотрены интенсивные технологии садоводства, факторы повышения производительности и методы борьбы с вредителями. Также будут обсуждаться инновационные подходы к производству абрикосов, экологическая устойчивость и стратегии эффективности использования ресурсов. Данная работа послужит полезным методическим ресурсом для специалистов по садоводству, фермеров и исследователей.